

AMUDARYO TUMANI TO‘LQIN OFYDAGI KASB-HUNARGA DOIR BA’ZI LAQABLAR XUSUSIDA

Qudanova Zebogul Sobirovna –

Nukus shahri 7-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi

O‘zbek tili fani o‘qituvchisi

zebogulsobirovna@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amudaryo tumani To‘lqin OFY hududida faol qo‘llanilib kelayotgan kasb-hunarga oid laqablar va ularning funksional-semantik xususiyatlari o‘rganilgan. qiluvchi kishilari jonli nutqidan yozib olingan laqablarning lingvistik xususiyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: laqab, Amudaryo tumani To‘lqin OFY, kasb-hunar, asliy, nisbiy.

Аннотация. В данной статье рассматриваются профессиональные прозвища, активно используемые в сельском сходе граждан Тулкин, Амударьинского района, и их функционально-семантические особенности. Речь идет о лингвистических особенностях прозвищ, записанных из живой речи людей.

Ключевые слова: прозвище, Амударьинский район, Тулкин, профессия, исконный, относительный.

Abstract. This article examines the professional nicknames actively used in the Tulkin rural community of the Amudarya district and their functional-semantic

features. It discusses the linguistic features of nicknames recorded from the live speech of nomadic people.

Keywords: nickname, Amudarya District, Tulkin, profession, original, relative.

Istiqlol yillarida tilshunoslikda antoponimlar va ularning o'rganilishi sezilarli daraja rivojlanib borayotgan yo'nalishlardan biridir. Insonlarning ismi, familiyasi, ota ismi singari birlamchi antoponimlar rasmiy maqomga ega bo'lsa, so'zlashuv jarayonida eng faol qo'llanadigan va lingvomadaniy xususiyatlariga ko'ra muhim lingvistik, semantik va, ma'lum ma'noda, etnografik ma'lumotlar tashuvchi qismi hisoblangan laqablar norasmiy ism sifatida jamiyat orasida keng qo'llanilib kelmoqda. Laqablar dastlab jonli so'zlashuv tilida paydo bo'ladi va omma orasida yoyila boshlaydi. Muloqot jarayonida laqablarning paydo bo'lishi aholining kasb-kori, etnik qatlami, fe'l-atvori, muomala madaniyatiga bog'liq bo'libgina qolmay, balki uning yoshi, mashg'uloti hamda intellektual salohiyati, shuningdek, zamon bilan hamnafas yashashiga ham bog'liq. Shu bilan birga, lingvomadaniy hodisa sifatida muayyan hududda yashovchi aholining tevarak-atrof haqidagi va odamlar haqidagi ba'zan jiddiy, ba'zan kulgiga yog'rilgan tasavvurlarini ham o'zida aks ettiradi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ta'kidlaganidek, „Turkiy tillarning katta oilasiga mansub bo'lgan o'zbek tilining tarixi xalqimizning ko'p asrlik kechmishi, uning orzu-intilishlari, dard-u armonlari va g'alabalari bilan chambarchas bog'liqdir. Ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz aynan ona tilimiz orqali jahonga o'z so'zini aytib kelganlar. Shu tilda buyuk madaniyat namunalarini, ulkan ilmiy kashfiyotlar, badiiy durdonalar yaratganlar“¹.

¹ Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // "Xalq so'zi", 2019-yil, 22-oktabr

Shu ma'noda, laqablar – xalq tilining jonli til elementlaridan biri sifatida, avvalo, har bir hududdagi aholining lingvomadaniy qarashlarini o'zida aks ettiradi, shu bilan birga, o'ziga xos semaga ega leksik birlik sifatida ham muhim ahamiyatga egadir. Ch.Karimboyevaning ham ta'kidlaganidek, „Janubiy Qoraqalpog‘iston hududidagi laqablarning tarqalish tarixi o‘zaro iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy munosabatlarni aks ettiradi“².

Laqablar orasida kishilarning kasb-kori va mashg‘ulotiga bog‘liq hoda yuzaga kelgan namunalar ko‘pchilikni tashkil etadi. Amudaryo tumani To‘lqin OFYda yashovchi, 1947-yilda tug‘ilgan, 78 yoshli Qobil Shomuratovning ma'lumotiga ko'ra, „Ismiga kasb-korini yoki mutaxassisligini qo‘shib aytish yaxshi an'anaga aylangan. Masalan: **usta** Yo‘ldosh, Sobir **svarchik** (payvandchi), Tursunboy **mug‘allim** (muallim), Oqmon **injener**, Po‘lat **agronom**, O‘razboy **mexanik** kabi juda ko‘p kasb-hunarga va mutaxassislikka bog‘liq bo‘lgan laqabli kishilar kundalik hayotimizda amal qilib kelmoqda. Ismiga monand ravishda kasb-kori yoki mutaxassisligini qo‘shib aytish yaxshi jaranglashi barobarida o‘sha kasb egasini sharaflash hamda ulug‘lash ma'nosini anglatadi. Shu bilan birga, bir xil ismdagi adash kishilarni bir-birlaridan farqlashda ham kasb-kori qo‘shib aytilgan paytda yanada chiroyli jaranglaydi“³.

Bizni qiziqtirgan masala hududda hozirgi o‘zbek adabiy tilida mavjud kasb-hunarga oid laqabning eski turkiy tilga oid muqobili bilan yonma-yon ishlatilayotganidir. Jumladan, asrlar mobaynida odamlarni go'sht mahsulotlari bilan ta'minlash vazifasini bajarib kelgan va bugungi kunda „qassob“ atamasi bilan ifodalanuvchi „sallox“ so‘zi ayni kunlarda ham laqab sifatida istifoda etilmoqda. Yuqorida nomini keltirganimiz Q.Shomuratov kasb-hunarga va mutaxassisligiga

² Karimboyeva Ch. Shevalarda laqablarning kasbiy xoslanganligiga ko'ra tasnifi // SYNERGY: JOURNAL OF ETHICS AND GOVERNANCE. Volume: 03 Issue: 2 | February- 2023. – B. 229.

³ Aytuvchi Qobil Shomuratov – 1947-yilda tug‘ilgan, 78 yoshda. Yozib oluvchi: Z.Qudanova.

bo'g'liq laqabli kishilar nomini sanar ekan, Erkaboy doktor, Anvar bankir, Samad fermer, Sodiq kassir, Murod surnaychi, Yo'ldosh traktorchi, Oybek taksistlar qatorida Odil **qassob** va Kenja **salloxlarni** ham atab ko'rsatgan edi. „O'zbek tilining izohli lug'ati“da sallox so'zi (arabcha, teri shiluvchi, qassob) „kushxonada mol so'yuvchi, qassob“, salloxlik esa „qassoblik, mol so'yish kasbi“⁴ sifatida ko'rsatilgan. Bugungi kunda Amudaryo tumanida laqab sifatida qo'llanilib kelayotgan mazkur so'zning qadimiyligini Zahiriddin Muhammad Boburning „Boburnoma“ memuar kitobidan keltirilgan parcha ham dalillaydi: „Ulug' xonning qoshidan o'tlanib, kichik xonni ko'rgani borayotganimda Sallox laqabi bilan mashhur Qanbar Alibek mening yonimga kelib aytiki: „Ko'rdingizmi, darhol qo'lga kirgan viloyatlarni oldilar. Bular bilan ishingiz yurishmaydi“⁵.

Hududdagi ba'zi laqablar adabiy tilda mavjud bo'lmagan, faqat dealektal birlik sifatida qipchoq lahjasida iste'molda bo'lgan turkiy so'zlar so'zlar bilan ham ifodalanadi. Masalan, **qangiltirchi** laqabini ayni namunaga misol tarzida keltirish mumkin. Hozirgi o'zbek adabiy tilida tunukasoz ma'nosini bildiruvchi ushbu leksema bugungi kunda laqab sifatida hamon yashab kelmoqda.

Odatda kasb-hunarga oid laqablar uning shu faoliyat turi bilan shug'ullanishini yoki ota-bobolarining mazkur soha vakili sifatida xizmat qilganligini bildiradi: Gulchehra **bozorchi**, Ibroyim **zootexnik**, Qolibek **tish do'xtir**, Qodir **montyor**, Ilhom **salomchi**, Shomurod **qovunchi**, Matnazar **polvon**, Karim **kapitan**, Bekchon **mayor**, Sobir **svarchik**, Jangaboy mug'allim, Murod **surnaychi**, Yo'ldosh **traktorchi** kabi. Ammo kasb-hunarga oid laqablar orasida **aslida transport** nomini bildiradigan, o'zida predmetlik belgisini ifoda etadigan ayrim so'zlar ham borki, ularning vaqt o'tishi bilan laqabga aylanib ketganligining

⁴ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Учинчи жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007. – Б. 429.

⁵ Захириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: О'qituvchi, 2008. – В. 92.

guvohi bo‘lamiz. Xususan, Soporboy **kamaz**, Bo‘ron **kombayn**, Qurbiyoz „**Belarus**“, Satti „**zil**“ kabi antroponomlar tarkibida kelayotgan kamaz, kombayn, belorus, zil singari atamalar qishloq xo‘jaligining muayyan sohalarida odamlar og‘irini yengil qilish uchun foydalaniladigan transport turlari hisoblanadi. Bu o‘rinda ayni vosita shu kasb turi bilan shug‘ullanuvchi insonning laqabi vazifasini bajarishga ixtisoslashganligi namoyon bo‘lmoqda.

Kasb-kori va muayyan hunari asosida paydo bo‘lgan laqablar orasida **nisbiy laqablar** ham ko‘p uchraydi. Insonni boshqalardan farqlash uchungina ishlatiladigan, biroq laqab sifatida avlodlarga o‘tmaydigan fermer, bankir, muallim, doktor, usta, artist kabi kasbini yoki mashg‘ulotini bildiruvchi antroponimik birliklar nisbiy laqablar hisoblanadi. Taniqli tilshunos E.Begmatov ham laqablarni asliy (avloddan avlodga o‘tib kelayotgan) va nisbiy laqablar tarzida ikkita katta guruhga ajratgan edi: „Bir qator nisbiy laqablar kishilarning kundalik kasbi, doimiy va asosiy hunari, ma‘lum sohadagi malakasi singarilar bilan bog‘liqdir. Shaxs qaysi kasb yoki hunar bilan shug‘ullansa, qaysi bir soha mutaxassisi bo‘lsa, ismiga qo‘shib uning kasb-kori, hunarining nomi bilan ataladigan bo‘lgan. Bunday shaxs mashg‘uloti nomi laqab o‘rnida keladi⁶. Yuqoridagi ma‘lumotlarga asoslangan holda Amudaryo tumani To‘lqin OFYda istiqomat qiluvchi Tamara Xudaybergenova, Qobil Shomuratov, Umrbek Qudanovlardan yozib olingan ayrim quyidagi laqablarni asliy va nisbiy laqablar sifatida ikki guruhga ajratdik:

Asliy laqablar	Nisbiy laqablar
Toshboq, ko‘kchi, xo‘rjin, tri, po‘rqon, qabash, ataka, qaray, xivali, muqim, mis, dali, polvon, vayisak, qo‘qong,	doktor, bankir, fermer, kassir, uchastkavoy, qassob, sallox, surnaychi, traktorchi, taksist, mo‘lla, bozorchi,

⁶ Begmatov Э. Ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013. – Б. 64.

qangiltirchi, eshon, oxun, maxsim, xo'ja, do'mbiq (do'mboq), dav (dev), chuja (jo'ja), jo'gi, tosh, timmas (tinmas), ponqi, havupli (xavfli), qaysar, tuynak, qaroqchi, sangil, qozoq, telman, ko'lli,	zootexnik, tish doktor, kamaz, master, montyor, salomchi, diktora, kombayn, belarus, qovunchi, zil, tikuvchi, kapitan, mayor, artist, xirurg, pediater, tabib, kuznes, aptekchi, dakanchi, cho'chqa, ford, tokar.
--	---

Umuman, ismlar bilan bog'liq birliklar, xususan, laqablarning genezisi, funksional-semantik xususiyatlari va tipologik belgilarini o'rganish, mushtarak hamda o'ziga xos xususiyatlarini izohlash tilshunoslikda hali o'z ilmiy yechimini kutub turgan dolzarb sohalardan hisoblanadi. Zotan xalqning jonli muloqot tilini o'rganish, tarixi va rivojlanish yo'llarini yoritish ona tilining xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirishga ham yordam berishi shubhasiz.

Adabiyotlar:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining o'ttiz yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // "Xalq so'zi", 2019-yil, 22-oktabr
2. Karimboyeva Ch. Shevalarda laqablarning kasbiy xoslanganligiga ko'ra tasnifi // SYNERGY: JOURNAL OF ETHICS AND GOVERNANCE. Volume: 03 Issue: 2 | February- 2023. – B. 229.
3. Бегматов Э. Ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013. – Б. 64.
4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: О'qituvchi, 2008. – B. 92.

5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Учинчи жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007. – Б. 429.